

Liite 1: Soittolista-aineistossa esiintyneet ongelmat

Käsittlemättömässä soittolista-aineistossa esiintyi monenlaisia eroavaisuuksia kirjoitusasuissa ja lisäksi löytyi korjattavia ja poistettavia asioita. Alla on lueteltu esimerkkejä erilaisista tapauksista, joita soittolistojen käsittelyssä tuli vastaan. Kutakin esimerkkiä kohtaan on olemassa muutamia, kymmeniä tai jopa satoja muita samankaltaisia tapauksia. Nämä kaikki on pyritty korjaamaan käyttämällä kolmivaiheista prosessia: ensin tunnistettiin automattisesti ohjelmakoodin avulla mahdolliset ongelmatapaukset, ja sen jälkeen löytyneet tapaukset tarkastettiin manuaalisesti. Lopuksi aineistoon tehtiin tarvittavat korjaukset joko manuaalisesti (jos niitä oli vähän) tai ohjelmakoodin avulla (jos niitä oli paljon). Aineiston korjaaminen virheistä ja erilaista kirjoitusasuista olisi ollut lähes mahdotonta ilman ohjelmakoodin käyttöä aineiston koosta johtuen. Aineisto sisälsi yli 5000 uniikkia artistinimeä ja yli 10000 uniikkia kappaletta.

Eriäviä kirjoitusasuja ja muita virheitä tunnistavat ohjelmakoodit toteutettiin *Python*-kielellä, ja apuna nimien samankaltaisuuden vertailussa käytettiin *RapidFuzz*-kirjastoa (<https://github.com/rapidfuzz/RapidFuzz>).

Esimerkki 1: Etunimi ja sukunimi eri järjestyksessä (joskus lisäksi erotettu pilkulla)

```
ru|avtoradio|2025-08-04 10:27:24|gregory, tom|footprints  
ru|avtoradio|2025-08-31 21:29:12|tom gregory|footprints
```

Esimerkki 2: Saman artistin eri kirjoitusasut

```
ru|retro-fm|2025-08-05 20:49:32|uma2rman|в городе лето  
ru|dacha|2025-08-07 05:23:56|umaturman|проститься  
ru|russkoe|2025-08-02 02:16:12|уматурман|прасковья
```

Esimerkki 3: Kappaleeseen liitetty virheellinen tai puutteellinen metatieto (tässä tapauksessa laulajan nimi tulisi olla Helena Josefsson eikä Helena Noguerra)

```
ru|avtoradio|2025-08-02 22:27:02|arash feat. helena noguerra|pure love
```

Esimerkki 4: Englanninkielisten artistinimien kirjoittaminen *the*-artikkelilla tai ilman

ua|radiorelax.com.ua|2025-08-28 17:58:00|beatles|michelle
ru|avtoradio|2025-08-21 00:42:52|the beatles|michelle

Esimerkki 5: Kyrillisten sekaan sekoittunut latinalaisia merkkejä (ensimmäinen вітрила sisältää latinalaisen merkistön i:n, toinen puolestaan kyrillisen, vaikka ne näyttävät samalta)

ua|nasheradio|2025-08-01 11:03:00|melovin|вітрила
ua|melodiya|2025-08-01 15:19:00|melovin|вітрила

Esimerkki 6: e vs. ë

ru|russkoe|2025-08-01 06:57:14|артем качер|одинокая луна
ru|avtoradio|2025-08-02 09:16:07|артём качер|одинокая луна

Esimerkki 7: (1) eri erottimien käyttö artistien nimien välillä, (2) latinalaisen vs. kyrillisen merkistön käyttö

ru|retro-fm|2025-08-31 09:04:04|bravo /janna aguzarova|chiorny kot
ru|retro-fm|2025-08-27 17:04:52|браво, жанна агузарова|чёрный кот

Esimerkki 8: (1) Linaus- ja heittomerkkien erilainen käyttö, (2) eri erottimien käyttö artistien välillä, (3) artistit kirjoitettu eri järjestykseen

ru|avtoradio|2025-08-12 00:49:57|дима билан & мари краймбрери|it s my life
ru|dorozhnoe|2025-08-19 05:48:15|дима билан и мари краймбери|it`s my life
ru|dorozhnoe|2025-08-31 22:46:37|мари краймбрери, дима билан|it's my life
ru|russkoe|2025-08-08 22:16:08|мари краймбрери, дима билан|it`s my life

Esimerkki 9: Muiden erikoismerkkien käyttö (esim. ? / & ! – sekä aksenttimerkit)

ua|melodiya|2025-08-04 02:07:00|4 non blondes|what's up?
ua|radio.roks|2025-08-01 17:11:00|4 non blondes|what's up

Esimerkki 10: Ylimääräisten sulkulisäysten käyttö

ru|avtoradio|2025-08-04 10:43:18|abba|gimme! gimme! gimme!
ru|dorozhnoe|2025-08-03 17:54:12|abba|gimme! gimme! gimme! (a man after midnight)

Esimerkki 11: Saman kappaleen toistuminen peräkkäisillä riveillä (tekninen virhe)

ru|russkoe|2025-08-27 19:32:15|артур пирожков|само собой
ru|russkoe|2025-08-27 19:33:16|артур пирожков|само собой

Esimerkki 12: Radiokanavan mainos

ua|melodiya|2025-08-14 11:11:00|мелодія fm|найкращі хіти 90-х і 2000-х!

Esimerkki 13: Radiokanavan toimesta artistin nimen eteen lisätty määrä
ua|radio.roks|2025-08-19 13:12:00|новый рок: apocalyptica|cold blood
ua|radio.roks|2025-08-20 05:11:00|рок-н-рол живий: ac/dc|realize

Esimerkki 14: Radiokanavan ohjelman nimi
ua|mfm|2025-08-01 00:59:00|program|точное время
ua|mfm|2025-08-29 18:11:00|program|погода запись – 18

Liite 2: Tekoälychat sanoitusten kielten määrittämisen apuna

Grok-tekoälychat (Grokin malli 4) toimii hyvin sanoitusten kielten määrittämisessä, kunhan sille antaa yksityiskohtaiset ohjeet. Käytin Grokia seuraavalla tavalla: syötin ensin alla olevan ohjeviestin. Tämän jälkeen syötin kappaletta chatiin alla kuvatussa muodossa (input format) kaksikymmentä kappaletta kerrallaan leikkaa-liitä-menetelmällä. Sitten kopioin Grokin antamat tulokset leikkaa-liitä menetelmällä tekstitiedostoon. Alla oleva ohjeistus on laadittu konservatiiviseksi, eli Grokia pyydetään ilmaisemaan sanoituksen kieli vain, jos se on varma siitä. Ohjeistus on laadittu englanniksi, koska oletan Grokin toimivan tällä tavoin parhaiten.

Task:

Search the internet for the lyrics of each song listed in the following messages, then determine the language or languages used in the lyrics.

Rules:

- Output languages using ISO 639-1 two-letter codes when available.
- If a language does not have an ISO 639-1 code, use its ISO 639-3 code.
- If the lyrics contain multiple languages, separate them with a pipe (|) in order of prominence.
- If no lyrics are found or if you cannot reliably determine the language of the lyrics, output skipped.
- Ensure that both the artist's name and the song's title match the retrieved lyrics.
- Do not use the retrieved lyrics if the artist's name or the song's title does not match.
- Do not output the lyrics themselves – only the language codes.

Input line format:

artist|song

Output line format:

artist|song|language1|language2|language3|...

Example input:

араш & helena|broken angel
duck sauce|barbra streisand
david tavare|summerlove
olavi vanhavirta|kesäpäivän taika
нюша|больно

Example output:

араш & helena|broken angel|en|fa
duck sauce|barbra streisand|skipped
david tavare|summerlove|en|es
olavi vanhavirta|kesäpäivän taika|skipped
нюша|больно|ru

Final note:

- This message contains only the instructions and examples – there is no need to act yet

Liite 3: Top 10 eniten soitettua kappaletta kanavittain ja maittain

Alla on listattu kullekin kanavalle ja maalle kymmenen eniten soitettua kappaletta. Oikeassa reunassa olevissa sarakkeista on luettavissa kappaleiden soittokerrat kuukauden aikana ja kappaleiden sanoitusten kielet.

AvtoRadio

1. Bahh Tee&Turken – Интрижка	45	ru
2. Galibri&Mavik – Сочи - Киров - Ростов	44	ru
3. Дима Билан – Пообещай	43	ru
4. Zivert – Гудбай	42	ru
5. Ваня Дмитриенко – Шёлк	41	ru
6. Дмитрий Маликов – Вне Времени	40	ru
7. Моя Мишель – Иногда	39	ru
8. Владимир Пресняков – Котейка	39	ru
9. Pizza & Леонид Агутин – Наплевать На Всех	36	ru
10. Сергей Лазарев – Тут Или Там	35	ru

Dorožnoje Radio

1. Наталья Которева & Татьяна Буланова – Белые Ночи	41	ru
2. Лесоповал – Я Куплю Тебе Дом	38	ru
3. Вадим Усланов – Ты Сделана Из Огня	33	ru
4. Мурат Насыров – Я - Это Ты	33	ru
5. Тансия Повалий & Николай Басков – Ты Далек	33	ru
6. Татьяна Овсенко – Дальнотойщик	32	ru
7. Londonbeat – I've Been Thinking About You	32	en
8. Дмитрий Колдун – Эти Глаза	32	ru
9. Леонид Агутин – Пойдём Домой	32	ru
10. Shaman – Прямо По Сердцу	31	ru

Europa Plus

1. Alfa & Manu Chao – A Me Mi Piace	227	it
2. Neiked & Portugal. The Man – Glide	225	en
3. Benson Boone – Sorry I'm Here For Someone Else	224	en
4. Tate Mcrae – Sports Car	198	en
5. Holy Molly – Talk To You Later	190	en
6. Blackpink – Jump	188	en
7. Damiano David – Next Summer	184	en
8. One-T & Ywy & Nika – The Way To Love	183	en
9. Alex Warren – Ordinary	172	en
10. Mark Dann & Giovanni Ricci – Let Me Die	169	en

Radio Datša

1. Попова Саша – Мой Недописанный Роман	108	ru
2. Груша Сентябрь – О, Рио, Рио	85	ru
3. Игорь Николаев – Благоверная	83	ru
4. Олеся Судзиловская – Сыграем Шуберта	74	ru
5. Султан Лагучев – Подмосковная Рыжая Лыбца	67	ru
6. Николай Басков – Дай Прикоснуться Щекой	65	ru
7. Алсу – Чужая	63	ru
8. Vavan & Анна Семенович – Третья Попытка	62	ru
9. Марина Федункив – Я Все Равно Круче	59	ru
10. Григорий Лепс & Лёша Свик – Дайте Надежду	57	ru

Retro FM

1. Аида Ведищева – Песенка О Медведях	25	ru
2. Игорь Иванов – Из Вагантов	24	ru
3. Каома – Lambada	24	pt
4. Группа Цветы – Честно Говоря	23	ru
5. Самоцветы – Мой Адрес - Советский Союз	23	ru
6. Веселые Ребята – Уходило Лето	22	ru
7. Bad Boys Blue – A World Without You	21	en, fr
8. Веселые Ребята – Напиши Мне Письмо	21	ru
9. Самоцветы – Не Надо Печалиться	20	ru
10. Michael Jackson – Remember The Time	20	en

Ruskoje Radio

1. Артур Пирожков – Само С собой	130	ru
2. Anna Asti – Преданный Бывший	130	ru
3. Мот & Мари Краймбрери & Юрий Киселёв – На Моральных	124	ru
4. Леонид Агутин & Анжелика Варум – Я Не Тот, Ты Не Та	117	ru
5. Дима Билан – Пообещай	107	ru
6. Григорий Лепс & Юрий Киселёв & Владимир Киселев – На Гондоле	92	ru
7. Сергей Лазарев – Тут Или Там	87	ru
8. Александра Воробьева – Ход Королевы	77	ru
9. Владимир Пресняков – Котейка	77	ru
10. Bahh Tee&Turken – Интрижка	76	ru

Hit FM

1. Макс Барских – Stomach Butterflies	142	en
2. Inna & R3hab – I'll Be Waiting	138	en
3. Oks – Роман	126	uk
4. Khayat – Honor	126	en, uk
5. Leony – By Your Side	120	en
6. Святослав Вакарчук – Лютий Не Минає	120	uk
7. Drevo – Смарагдове Небо	120	uk
8. Alena Omargalieva – Мужчина	116	uk
9. Miley Cyrus – End Of The World	94	en
10. Alex Warren – Ordinary	92	en

Kiss FM

1. Mahmut Orhan & Yigit Karakas – Mueva	111	es
2. Hugel & Kehlani & David Guetta & Daecolm – Think Of Me	100	en
3. David Braun – I Have A Dream	97	en
4. Dj Sonhe – Бакота	95	uk
5. Anton Freeon – Не Чує Баба	90	uk
6. W.D.L & Nobe – The Sun	89	en
7. Artbat – Galaxy	87	instr.
8. Jonas Blue & Malive – Edge Of Desire	85	en
9. Demac & Lazaros – Headbass	81	en
10. Monolink & Sam Shure – Your River	77	en

MFM

1. Chris Lake – Savana	127	en
2. Jazzy – Closer To The Floor	126	en
3. Eran Hersh – Changes	126	en
4. Shouse – Call My Name	124	en
5. Andhim & Ameme & Malou – Feel The Love	124	en
6. Goom Gum – Burn	123	en
7. Tiesto & Odd Mob & Goodboys – Won T Be Possible	119	en

8. Baller – Abor & Tynna	106	de
9. Calvin Harris & Clementine Douglas – Blessings	105	en
10. Hurts – Wonderful Life 2025	85	en

Melodija FM

1. Darren Hayes – Insatiable	26	en
2. Suzanne Vega & Dna – Tom's Diner	26	en
3. Олександр Пономарьов – Гімн України	25	uk
4. Willy Denzey – Et Si Tu N'existais Pas	24	fr
5. Kazka – Плакала	24	uk
6. А-На – Lifelines	24	en
7. Duran Duran – Come Undone	24	en
8. Amel Bent – Ma Philosophie	24	fr
9. Vacuum – I Breathe	23	en
10. Антитіла – Tdme	23	uk

Naše Radio

1. Sobchuk – Тебе Це Може Вбити	134	uk
2. Drevo – Смарагдове Небо	131	uk
3. Oks – Роман	126	uk
4. Alena Omargalieva – Мужчина	122	uk
5. Anna Maria – Бути Щасливими	121	uk
6. Святослав Вакарчук – Лютий Не Минає	115	uk
7. Dorofeeva & Positiff – Смак-Печаль	111	uk
8. Антитіла – Дивись У Мій Екран	108	uk
9. Shumei – Цілуй	99	uk
10. Ана Danch – Цілував	97	uk

Radio Roks

1. Deep Purple – Highway Star	29	en
2. Alice Cooper – Hey Stoopid	25	en
3. Alice Cooper – Poison	25	en
4. Антитіла – Вдома	24	uk
5. The Rolling Stones – Anybody Seen My Baby?	24	en
6. Linkin Park – Numb	23	en
7. The Who – Behind Blue Eyes	23	en
8. Kiss – I Was Made For Loving You	23	en
9. Ляпис Трубецькой – Євпаторія	23	uk
10. Шабля – Браття Українці	23	uk

Radio Relax

1. Take That – Back For Good	26	en
2. Eros Ramazzotti – Controvento	24	it
3. Rob Thomas – Lonely No More	24	en
4. Jason Mraz – Lucky	23	en
5. ЕнYA – Only Time	23	en
6. Brainstorm – Maybe	22	en
7. Bosson – One In A Million	22	en
8. Aurora – Summer Son	21	en
9. Barry White – Never Gonna Give You Up	21	en
10. Женя І Катя – Усе Попереду	21	uk

Venäjä (kaikki kanavat)

1. Benson Boone – Sorry I'm Here For Someone Else	232	en
2. Alfa & Manu Chao – A Me Mi Piace	227	it
3. Neiked & Portugal. The Man – Glide	225	en
4. Дима Билан – Пообещай	201	ru

5. Tate Mcrae – Sports Car	198	en
6. Damiano David – Next Summer	193	en
7. Holy Molly – Talk To You Later	190	en
8. Blackpink – Jump	188	en
9. Моя Мишель – Иногда	186	ru
10. One-T & Ywy & Nika – The Way To Love	183	en

Ukraina (kaikki kanavat)

1. Святослав Вакарчук – Лютий Не Минає	257	uk
2. Oks – Роман	252	uk
3. Drevo – Смарагдове Небо	251	uk
4. Alena Omargalieva – Мужчина	238	uk
5. Sobchuk – Тебе Це Може Вбити	222	uk
6. Антитіла – Вдома	213	uk
7. Anna Maria – Бути Щасливими	191	uk
8. Calvin Harris & Clementine Douglas – Blessings	177	en
9. Jonas Blue & Malive – Edge Of Desire	165	en
10. Tvorchy – Мила Моя	158	uk

Liite 4: Top 10 eniten soitettua artistia kanavittain ja maittain

Alla on listattu kullekin kanavalle ja maalle kymmenen eniten soitto kertoja kerännyttä artistia. Kullekin artistille ilmoitetaan artistin saamat kokonaissoitokerrat ja kuinka monen eri kappaleen soitoista nämä soitto kerrat koostuvat. Lisäksi näytetään kappaleissa esiintyvät kielet.

AvtoRadio

1. Сергей Лазарев	182	12	ru (11), en (1)
2. Градусы	177	13	ru
3. Дима Билан	164	18	ru
4. Владимир Пресняков	154	18	ru
5. Нюша	153	9	ru
6. ZiverT	152	14	ru (13,5), en (0,5)
7. Григорий Лепс	152	11	ru
8. Леонид Агутин	151	22	ru
9. Полина Гагарина	149	15	ru
10. Юлианна Караулова	148	10	ru

Dorožnoje Radio

1. Любэ	191	29	ru
2. Юрий Антонов	178	19	ru
3. Ирина Аллегрова	158	19	ru
4. Дмитрий Маликов	141	16	ru
5. Леонид Агутин	140	21	ru
6. Браво	133	8	ru
7. Татьяна Буланова	126	12	ru
8. Валерий Леонтьев	125	9	ru
9. Игорь Николаев	113	17	ru
10. Михаил Шуфутинский	113	12	ru

Europa Plus

1. R3Hab	302	6	en (5), es (1)
2. David Guetta	290	11	en
3. Portugal. The Man	238	2	en
4. Alfa	227	1	it
5. Manu Chao	227	1	it
6. Benson Boone	225	2	en
7. Neiked	225	1	en
8. Tokio Hotel	212	3	en
9. Inna	203	4	en
10. Tate Mcrae	198	1	en

Radio Datša

1. Николай Басков	204	20	ru
2. Таисия Повалий	189	14	ru
3. Филипп Киркоров	185	28	ru
4. Татьяна Буланова	177	25	ru
5. Игорь Николаев	163	14	ru
6. Стас Михайлов	163	14	ru
7. Руки Вверх	152	22	ru
8. Юрий Антонов	148	18	ru

9. Ирина Аллегрова	148	18	ru
10. Слава	146	13	ru

Retro FM

1. Abba	252	28	en (27,5), fr (0,5)
2. Modern Talking	173	13	en
3. Юрий Антонов	170	22	ru
4. Arabesque	169	13	en
5. Ricchi E Poveri	169	16	it (15,5), fr (0,5)
6. Boney M	157	16	en
7. C.C. Catch	155	14	en
8. Al Vano	150	17	it (16,5), en (0,5)
9. Romina Power	150	17	it (16,5), en (0,5)
10. Bad Boys Blue	129	10	en (9,5), fr (0,5)

Ruskoje Radio

1. Дима Билан	313	27	ru
2. Сергей Лазарев	302	21	ru
3. Юрий Киселёв	296	7	ru
4. Мари Краймбрери	280	16	ru
5. Владимир Пресняков	259	17	ru
6. Валерия	240	18	ru
7. Артур Пирожков	234	9	ru
8. Дмитрий Маликов	214	16	ru
9. Григорий Лепс	212	12	ru
10. Мот	210	11	ru

Hit FM

1. Inna	182	8	en (7), es (1)
2. Макс Барских	166	6	uk (5), en (1)
3. R3Hab	155	2	en
4. David Guetta	151	10	en (9,5), es (0,5)
5. Alena Omargalieva	134	2	uk
6. Leony	131	2	en
7. Sia	129	6	en
8. Oks	128	2	uk
9. Без Обмежень	126	9	uk
10. Khayat	126	1	en (0,5), uk (0,5)

Kiss FM

1. Artbat	291	25	en (17), instr. (7), sa (1)
2. David Braun	210	4	en (2,5), uk (1,5)
3. Артем Пивоваров	166	11	uk (10,3), la (0,3), en (0,3)
4. David Guetta	157	17	en
5. Yampolsky	133	13	en (10), uk (3)
6. Usyk	132	2	en (1,3), la (0,3), uk (0,3)
7. MonastetiQ	132	13	en (7), instr. (6)
8. Cary Crank	126	10	instr. (8), en (2)
9. Hugel	125	3	en
10. Rafael Cerato	119	8	en (6), unknown (1), instr. (1)

MFM

1. David Guetta	334	15	en
2. Tiesto	330	11	en (10), uk (1)
3. Kola	241	11	uk
4. Meduza	214	8	en (7), it (1)
5. Calvin Harris	200	6	en

6. Hugel	191	9	en (6,5), es (2), fr (0,5)
7. Shouse	185	4	en
8. Eran Hersh	171	2	en
9. Jazzy	169	2	en
10. Chris Lake	156	2	en

Melodija FM

1. Океан Ельзи	206	16	uk
2. Скрыбін	173	19	uk
3. Modern Talking	167	17	en
4. Ace Of Base	163	11	en
5. Араш	153	8	fa (5), en (3)
6. Ірина Білик	152	11	uk
7. Sting	140	8	en (7,5), ar (0,5)
8. Enrique Iglesias	132	8	en (6,5), es (1,5)
9. Michael Jackson	132	8	en
10. C.C. Catch	132	9	en

Naše Radio

1. Dorofeeva	344	11	uk
2. Klavdia Petrivna	321	11	uk
3. Океан Ельзи	281	24	uk
4. Артем Пивоваров	274	12	uk
5. Dibrova	248	6	uk
6. Без Обмежень	240	11	uk
7. Антитіла	238	8	uk
8. Alena Omargalieva	234	5	uk
9. Анна Трінчер	227	8	uk
10. Lama	221	8	uk

Radio Roks

1. Scorpions	183	33	en
2. Ac/Dc	181	30	en
3. Queen	176	30	en
4. Океан Ельзи	170	21	uk
5. Без Обмежень	157	14	uk
6. Rammstein	156	17	de
7. Друга Ріка	154	14	uk
8. Скай	144	19	uk
9. Воплі Відоплясова	136	10	uk
10. Антитіла	128	11	uk

Radio Relax

1. Sting	147	18	en (14), fr (1), instr. (1), es (1), ar (0,5), it (0,5)
2. Elton John	134	20	en
3. Піанобой	122	8	uk
4. Chris Rea	101	11	en
5. Lionel Richie	100	15	en
6. Celine Dion	99	12	en (10), fr (2)
7. Ivan Navi	93	6	uk
8. Cheev	86	6	uk
9. Yaktak	84	5	uk
10. Kornel	83	5	uk

Venäjä (kaikki kanavat)

1. Дима Білан	669	32	ru
2. Леонид Агутин	638	42	ru

3. Владимир Пресняков	614	31	ru
4. Сергей Лазарев	600	26	ru (24), en (2)
5. Дмитрий Маликов	561	34	ru
6. Валерия	525	35	ru
7. Юрий Антонов	514	31	ru
8. Григорий Лепс	479	24	ru
9. Мари Краймбрери	468	21	ru
10. Юлия Савичева	446	23	ru

Ukraina (kaikki kanavat)

1. Океан Ельзи	869	41	uk
2. Артем Пивоваров	709	22	uk (21,3), la (0,3), en (0,3)
3. David Guetta	667	34	en (33,5), es (0,5)
4. Без Обмежень	661	22	uk
5. Антитіла	625	22	uk (21,5), en (0,5)
6. KoLa	615	25	uk
7. Скрябін	600	23	uk
8. Dorofeeva	599	16	uk (15,5), en (0,5)
9. Злата Огневич	584	14	uk (13), en (1)
10. Макс Барських	549	15	uk (12), en (3)